

ਹੇਅਰਾ : ਭਾਵ-ਸੰਚਾਰ

ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਔਲਖ, Ph.D.

ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ, ਰਿਮਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ।

ਹੇਅਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ-ਕਾਵਿ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਨਿਵੇਕਲਾ ਗੀਤ-ਰੂਪ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ਉਤੇ ਸੁਆਣੀਆਂ (ਔਰਤਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਉਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਹਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੇਅਰਾ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਦੋ-ਸਤਰੀ ਸੰਬੋਧਨੀ ਗੀਤ-ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਹਰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਸੰਬੋਧਨੀ ਹੇਕ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੰਤਿਮ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਹੇਕ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਣਜਾਰਾ ਬੇਦੀ ਅਨੁਸਾਰ,

ਸ਼ਬਦ (ਹੇਹਰਾ)ਹੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਹੇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ 'ਕਾਮ ਵੇਗ' ਜਾਂ ਸੰਯੋਗ ਲਈ ਚੇਸ਼ਟਾ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 'ਹੇਹਰੇ' ਉਹ ਗੀਤ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੋਈ ਮਰਦ ਕਿਸੇ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਉਲੇਲ ਵਿਚ ਗਾਏ ਜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੰਬੋਧਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਸ਼ਟਾ ਜਾਂ ਕਾਮ ਵੇਗ ਸੰਕੇਤਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਣ । 1

ਹੇਅਰਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਬੋਧਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੇਅਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਸਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਠਹਿਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੇਅਰੇ ਮੰਗਣੀ ਮੌਕੇ, ਨਾਨਕੇ ਮੇਲ ਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ, ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸਿਹਰਾ ਬੰਨ੍ਹਣ, ਜੰਵ ਚੜ੍ਹਨ, ਵਿਦਾਇਗੀ, ਪਿਆਲਾ ਦੇਣ ਆਦਿ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ :-

ਚੌਂਕੀ ਵੀ ਬੈਠਾ ਤੂ ਸਜੇ ਵੀਰਾ

ਵੇ ਤੇਰੇ ਮੋਢੇ ਸਜੇ ਬੰਦੂਕ

ਭਰ-ਭਰ ਮੁੱਠਾਂ ਵੰਡ ਦੇ

ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ-ਵੇ ਅੰਤੋਂ ਪਿਆਰਿਆਂ-ਰੂਪ।

ਭੈਣ ਜਦੋਂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸਜਿਆ-ਸੰਵਰਿਆ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਪਿਆਰ ਉੱਛਲਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਭੈਣ ਦਾ ਵੀਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਚਿੱਤਰ ਹੈ। ਭਾਵੁਕਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ। ਹੇਅਰੇ ਸੰਬੋਧਕ, ਸੰਬੋਧਤ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਬਦਲਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਧਾਰਿਤ

ਹੇਅਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ, ਮੋਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਰਮਾ ਪਾਉਣ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੇਅਰੇ ਕਾਮਣ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ:-

ਪਹਿਲੀ ਸਿਲਾਈ ਦਿਉਰਾ ਰਸ ਭਰੀ

ਵੇ ਦੂਜੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਾਰ

ਤੀਜੀ ਸਿਲਾਈ ਤਾਂ ਪਾਵਾਂ

ਜੇ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇਵੇਂ-ਵੇ ਅੰਤੋਂ ਪਿਆਰਿਆ- ਚਾਰ।

ਇਕ ਹੇਅਰੇ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਵਾਰ ਸੰਬੋਧਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਵਾਰ ਸੰਬੋਧਨੀ ਹੇਕਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਬੋਧਨੀ ਹੇਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੇਅਰਾਕਾਰ ਔਰਤ ਹੇਅਰੇ ਨੂੰ ਧੀਮੀ ਸੁਰ ਵਿਚ ਉਚਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੁਰ ਦੇ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੇਕ ਲਮਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੇਅਰਾ 'ਵੇ ਸਮਝ ਗਿਆਨੀਆ', 'ਵੇ ਅੰਤੋਂ ਪਿਆਰਿਆ' ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਮਕਾ ਕੇ ਮਿਠਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਮੀਆਂ ਸੰਬੋਧਨੀ ਹੇਕਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਲੀ ਕਾਵਿਕ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਠਣੀ ਤੋਂ ਵਖਰਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਠਣੀ ਲਚਕੀਲੇ ਰੂਪ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਹੇਅਰਾ ਗਠਵੀਂ ਰੂਪ ਰਚਨਾ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਅ ਪੱਖੋਂ ਹੇਅਰਾ ਸਿੱਠਣੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸਿੱਠਣੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੇਅਰਾ ਡੂੰਘੇ ਭਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹੇਅਰਾ ਸੰਬੋਧਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਸੰਬੋਧਤ ਧਿਰ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਗੱਲ ਹੀ ਸੰਬੋਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੇਅਰਾ ਉੱਸਰਦਾ ਹੀ ਸੰਬੋਧਨੀ ਹੇਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਹੇਅਰਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਬੋਧਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕੇ ਮੇਲ ਦੀ ਆਮਦ ਮੌਕੇ ਵੀ ਹੇਅਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਭਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ:-

ਵੱਡੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕਦੀ ਮਾਮੀ

ਨੀ ਕੋਈ ਆਈ ਪਿਛਲੇ ਪਾਹਰ

ਹੱਥ-ਹੱਥ ਵੱਧਗੇ ਚੌਂਤਰੇ

ਨੀ ਕੋਈ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਏ-ਨੀ ਅੰਤੋਂ ਪਿਆਰੀਏ-ਵਾਰ।

ਹੇਅਰੇ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੇਅਰੇ ਵਿਚ ਸੰਬੋਧਨ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਅੰਗ ਜਾਂ ਠਿੱਠ ਕਾਵਿ ਦਾ ਭਾਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ,

ਠਿੱਠ ਕਾਵਿ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਹੇਅਰਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸੰਬੋਧਨ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਧਲਾ ਸੰਬੋਧਨ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।²

ਹੇਅਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਬੋਧਨ, ਅੰਦਾਜ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਰਜ ਸਿੱਠਣੀ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੇਅਰੇ ਵਿਚ ਸੰਬੋਧਤ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੋਟ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਉਡਾਇਆ ਮਜ਼ਾਕ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਠਣੀ ਜਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੇਅਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਠਣੀ ਵਾਂਗ ਤਿੱਖਾ ਵਿਅੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਨਰਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਅੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੰਬੋਧਤ ਧਿਰ ਨਾਲ ਲਾਡ, ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਭਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਤ ਹੇਅਰੇ ਦੇ ਆਂਤਰਿਕ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅੰਗ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹੇਅਰਿਆਂ ਵਿਚਲੀ ਨਰਮ ਸੰਬੋਧਨੀ ਸੁਰ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਸਿੱਠਣੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ:-

ਚੁਟਕੀ ਵੀ ਮਾਰਾਂ ਜੀਜਾ ਰਾਖ ਦੀ

ਵੇ ਕੋਈ ਬਾਂਦਰ ਲਵਾਂ ਬਣਾ

ਮੁੱਠ ਕੁ ਖਿੱਲਾਂ ਪਾ ਕੇ

ਤੈਥੋਂ ਖੇਡਾ ਲਵਾਂ-ਵੇ ਗੁੱਸਾ ਮਤ ਕਰੀਂ ਵੇ-ਪਵਾ।

ਇਸ ਹੇਅਰੇ ਵਿਚ ਬਾਂਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਲਪਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਸਿੱਠਣੀ ਵਾਂਗ ਤਿੱਖਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਲ ਮਜ਼ਾਕ ਤੇ ਹਾਸਾ ਹੈ। ਹੇਅਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹਾਸ ਰਸ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਤਿਆਂ ਲਈ ਹਾਸਾ ਉਪਜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਨੋਭਾਵ ਸਮੂਹ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਧਾਰਿਤ ਰਚੇ ਗਏ ਹੇਅਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਅੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਾਸ ਭਾਵ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਸ੍ਰੋਤ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ:-

ਹਰੇ ਵੇ ਸਾਢੇ ਵਾਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਮੋਢੇ ਬੈਠੀ ਜੁੰ

ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਛੱਡੀਆਂ ਗੋਰੀਆਂ

ਵੇ ਤੇਰੀ ਗੋਰੀ ਨੇ ਛੱਡਿਆ-ਵੇ ਚਤਰਾ ਕੰਨ ਕਰੀਂ-ਤੂੰ।

ਹੇਅਰੇ ਦਾ ਬੌਧਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਜਮਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਿੱਠਣੀ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੇਅਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਰੁਣਾ ਅਤੇ ਸੋਗਮਈ ਭਾਵ ਤ੍ਰਾਸਦ ਕਾਵਿ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਵਿਯੋਗ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੋਅਰੇ ਵੀ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਨ ਸੰਬੋਧਨੀ ਲਹਿਜੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਕਾਵਿ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚਲੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ। ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ,

ਹੋਅਰਾ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਉਚਾਰ-ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰੂੜ-ਰਚਨਾ ਨੇਮ ਉੱਤੇ ਉਸਰਿਆ ਦੋ ਸਤਰਾਂ ਵਾਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸੰਬੋਧਨੀ ਗੀਤ-ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਠਹਿਰਾਉ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨੀ ਹੇਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਮਕਵੀਂ ਹੇਕ ਛੇਕੜਲੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਵਰਣ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਨੇੜਲੀ ਸਾਂਝ ਸਿੱਠਣੀ, ਲੰਮੇ ਗੀਤ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਹੈ।³

ਹੋਅਰਾ ਪ੍ਰਗੀਤਕ ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਗੀਤਕ ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਾਟਕੀਅਤਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਛਾਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਟਕੀਅਤਾ ਹੋਅਰੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਹੋਅਰਿਆਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤ੍ਰਿਪਤ-ਅਤ੍ਰਿਪਤ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਸਿਆਣਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਅਰੇ ਕਦੇ ਰੀਤੀ ਮੂਲਕ, ਕਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ, ਕਦੇ ਹਾਸ ਭਾਵ, ਕਦੇ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਪਰਖ, ਕਦੇ ਲੋਕ-ਸਿਆਣਪ, ਕਦੇ ਕਰੁਣਾ, ਵਿਯੋਗ, ਮੋਹ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਛੁੱਟਾ ਵੇ ਭਰਿਆ ਮਾਸੜਾ ਦੁੱਧ ਦਾ

ਕੋਈ ਘੁੱਟੀ-ਘੁੱਟੀ ਪੀ

ਜੇ ਥੋਡਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਲਾਡਲਾ

ਸਾਡੀ ਪੁੱਤਾਂ ਬਰਾਬਰ-ਵੇ ਮਾਸੜਾ ਕੰਨ ਕਰੀਂ-ਪੀ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਅਰੇ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਆਪਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ, ਮੋਹ, ਅਪਣਤ ਉੱਥੇ ਹੋਅਰੇ ਕਰੁਣਾਮਈ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੋਅਰੇ ਵਿਚ ਸੰਬੋਧਨ ਤੇ ਸੰਬੋਧਨੀ ਹੇਕਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਹੋਅਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇ ਪੱਖੋਂ ਕਾਫੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਇਨ ਸ਼ੈਲੀ ਸੀਮਤ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ, ਕਰੜੇ ਕਾਵਿ ਸੰਜਮ ਵਿਚ ਨਿਭਦੀ ਹੈ। ਹੋਅਰੇ ਵਿਚ ਸੰਬੋਧਕ ਆਪ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਸੰਬੋਧਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਅਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇ:-

1. ਵਣਜਾਰਾ ਬੇਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਸ਼, ਪੰਨਾ 925
2. ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਲੋਕਧਾਰਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੀਭਆਚਾਰ, ਪੰਨਾ 61
3. ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ, ਲੋਕ-ਕਾਵਿ ਦੀ ਸਿਰਜਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਪੰਨਾ 211